

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARI TARBIYASIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi
Osiyo Xalqaro Universiteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi yo'nalishi, 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Tilavova Matlab Muhamadovna (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyasida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishning metodik asoslari yoritiladi. Oila va maktab o'rtasida sog'lom muloqotni tashkil etish bolalarning shaxsiyati va aqliy salohiyatining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning muvaffaqiyatli o'sishi va o'qishidagi muhim omil sifatida ota-onalar ishtirokining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar bilan ishlashning zamonaviy yo'llari, ularni tarbiyaviy faoliyatga faol jalb etish usullari va hamkorlik samaradorligini oshirishga doir takliflar keltirib o'tiladi.

Ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik o'zaro ishonch va hurmat asosida shakllanmoqda. Ayni paytda ayrim oilalarda tarbiya asosiy ijtimoiy institut sifatida qaralmoqda va maktablar ota-onalar bilan uzviy aloqani yo'lga qo'yishga intilmoqda. Shu bilan birga, yangi turdagi hamkorlik munosabatlari rivojlanmoqda. Ota-onalar farzandlarining ilk ustozlari bo'lib, ularning tarbiyasida beqiyos o'rin egallaydi. Ular uy sharoitida rag'batlantiruvchi muhit yaratib, dars tayyorlashda yordam berishlari, shuningdek, bolaning iste'dodi va qiziqishini rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etishlari lozim. Agar inson yetarli tarbiyani olmagan bo'lsa, uning bilimlari jamiyat uchun ijobiy emas, balki salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Chunki bilimli, ammo odob-axloqdan yiroq inson o'z bilimidan noto'g'ri foydalanib, atrofdagilarga zarar yetkazishi ehtimoldan xoli emas.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, ota-onalar bilan muloqot, ta'lim-tarbiya jarayoni, hamkorlik usullari, bolani voyaga yetkazishda oilaning o'rni, maktab muassasasi, metodik yondashuvlar, suhbatlar, sinf yig'ilishlari.

Abstract: This article explores the methodological foundations for establishing effective cooperation with parents in the upbringing of primary school students. Healthy communication between the family and the school has a strong impact on the development of a child's personality and intellectual potential. Particular emphasis is placed on the role of parental involvement as a key factor in children's academic success and growth during the early stages of education. The article also outlines modern approaches to working with parents, strategies for actively engaging them in the educational process, and recommendations for improving collaboration efficiency.

Cooperation among parents, teachers, and students is built on mutual trust and respect. Currently, in some families, upbringing is viewed as a primary social institution, and general education schools are striving to establish close ties with parents. New types of partnership relations are emerging. Parents serve as their children's first mentors and play a vital role in their upbringing. They should foster a supportive and motivating environment at home, assist with homework, and organize extracurricular activities to nurture their child's interests and talents. A lack of proper upbringing may lead to situations where knowledge becomes harmful to society. An educated yet unethical and irresponsible person may misuse their knowledge to the detriment of others.

Key words: teacher, parent communication, educational and upbringing process, cooperation methods, the role of the family in child development, school institution, methodological approaches, conversations, parent meetings.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические основы эффективного взаимодействия с родителями в процессе воспитания учащихся начальных классов. Установление здоровой коммуникации между семьей и школой оказывает значительное влияние на формирование личности и интеллектуального потенциала ребёнка. Особое внимание уделяется роли участия родителей как важного фактора в успешном обучении и развитии детей на начальном этапе образования. Также приведены современные методы работы с родителями, способы активного вовлечения их в воспитательный процесс и рекомендации по повышению эффективности сотрудничества.

Взаимодействие между родителями, учителями и учениками строится на основе взаимного доверия и уважения. В настоящее время в некоторых семьях воспитание рассматривается как основная социальная институция, а общеобразовательные учреждения стремятся наладить тесное сотрудничество с родителями. Развиваются новые формы партнёрских отношений. Родители являются первыми наставниками своих детей и играют важную роль в их воспитании. Они должны создавать поддерживающую и мотивирующую атмосферу дома, помогать в выполнении домашних заданий, а также организовывать внеклассные занятия для развития интересов и способностей ребёнка. Недостаток должного воспитания может привести к тому, что знания человека нанесут вред обществу. Образованный, но безнравственный и безответственный человек может использовать свои знания во вред окружающим.

Ключевые слова: учитель, взаимодействие с родителями, процесс обучения и воспитания, методы сотрудничества, роль семьи в воспитании ребёнка, образовательное учреждение, методические подходы, беседы, родительские собрания.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim – bolaning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga asos bo'ladigan eng muhim bosqichlardan biridir. Ushbu davrda bolalar nafaqat bilim oladilar, balki tarbiyaviy jihatdan ham shakllanadilar. Shu bois, maktab va oila o'rtasidagi o'zaro hamkorlik bolaning har tomonlama rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Maktab va oila ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy muhirlari bo'lib, ular o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritgandagina bolaning intellektual, axloqiy, ijtimoiy va emotsional jihatdan sog'lom rivojlanishi ta'minlanadi. Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi mustahkam hamkorlik bola o'zini maktabda va jamiyatda ishonchli his qilishi, o'qishga bo'lgan qiziqishining ortishi va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

O'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi doimiy muloqot samarali hamkorlikning asosiy shartidir. Ushbu muloqot individual yoki guruh shaklida – ota-onalar yig'ilishlari, seminarlar, pedagogik maslahatlar, ochiq darslar va psixologik treninglar orqali yo'lga qo'yilishi mumkin. Ota-onalarni bolalarning tarbiyaviy va o'quv jarayoniga jalb etish, ular bilan fikr almashish, bolalarning ehtiyojlarini birgalikda aniqlab, yechim topish imkonini yaratadi. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga, o'qituvchilar elektron kundaliklar, messenjerlar, onlayn platformalar orqali ota-onalar bilan tezkor aloqa o'rnatishlari mumkin. Bu esa o'quvchilarning baholari, xulq-atvori va rivojlanish darajasidan ota-onalarni doimiy xabardor qilib borish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich maktabda ota-onalarning farzandining o'quv dasturi, baholari va tarbiyaviy faoliyatidan xabardor bo'lishi, shuningdek, o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha o'qituvchilar bilan hamkorlikda muhokama olib borishlari muhimdir. Ota-onalarning maktabdagi ochiq darslarda qatnashishi, sinf tadbirlarida ishtirok etishi, bolalar loyihalariga ko'maklashishi ularning ta'limga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi.

Ota-onalar bilan maslahatlashuvlar, yozishmalar va muntazam uchrashuvlar orqali bolalarning yutuqlari, muammolari, o'zgarishlari bo'yicha fikr almashilishi mumkin. Shu bilan birga, ota-onalarga ta'lim va tarbiya bo'yicha metodik tavsiyalar, psixologik maslahatlar berish orqali ular bilan yanada samarali aloqa o'rnatiladi. Ota-onalar tomonidan qo'llab-quvvatlangan bolalar darslarga mas'uliyat bilan yondashadilar, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga erishadilar. Bola oilada mehr, hurmat, odob va axloqiy qadriyatlarini his qilsa, bu holat uning jamiyatda ham sog'lom shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Ota-onalar bilan ishlash sinf rahbari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sinf rahbari ota-onalarni pedagogik jarayonning faol ishtirokchisiga aylantirishga intilishi, ular bilan hamkorlikda farzand tarbiyasini shakllantirishi lozim. Ota-onalar sinfda o'tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etishlari, bolalarning muvaffaqiyatlariga hissa qo'shishlari orqali ularning shaxsiy taraqqiyotini ta'minlaydilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar: ota-onalar bilan ishlashda quyidagi metodik usullarni qo'llash maqsadga muvofiq:

- birinchi uchrashuvlar – o'quv yili boshida ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazib, maktab qoidalari, sinf rejasi va tarbiyaviy maqsadlar haqida ma'lumot berish;

- tarbiyaviy maslahatlar – ota-onalarga bolalarning psixologik xususiyatlari, tarbiyadagi muammolar va ularni hal etish yo'llari bo'yicha maslahatlar berish;
- ota-onalar kuni – maktabda ota-onalar kunini tashkil etish orqali ularni o'qituvchilar va bolalar bilan muloqotga jalb etish;
- ota-onalar kengashi – faol ota-onalar ishtirokida sinf yoki maktab miqyosida kengash tashkil etib, muammolarni birgalikda hal etish.

Boshlang'ich maktab bosqichi – bola uchun ta'lim olamiga birinchi qadam bo'lib, u aynan shu jarayonda o'zining bilimga, mehnatga, muloqotga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. Bu bosqichda o'quvchilarning hissiy holati, o'ziga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy faolligi kabi ko'plab sifatlar rivojlanadi. Mazkur sifatlarning shakllanishi faqat maktab devorlari ichida emas, balki uyda, oilaviy muhitda ham davom etadi. Shuning uchun ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik bola shaxsining to'laqonli rivojlanishiga xizmat qiluvchi uzviy jarayon hisoblanadi. Hamkorlik shakllari: boshlang'ich ta'limda ota-onalar bilan ishlash quyidagi shakllarda yo'lga qo'yilishi mumkin:

- individual suhbatlar va maslahatlar;
- sinf kesimidagi yig'ilishlar;
- ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar;
- onlayn platformalar orqali aloqa;
- ochiq darslar va ota-onalar kuni.

Hamkorlikni tashkil etish metodikasi. Zamonaviy pedagogika fani ota-onalar bilan ishlashda quyidagi metodik yondashuvlarni taklif etadi:

- 1) hamkorlikka asoslangan ta'lim – ota-onalar pedagogik rejalashtirishda ishtirok etadi;
- 2) ijtimoiy loyihalar orqali integratsiya – oilaviy aksiyalar, ekologik tadbirlar;
- 3) trening va seminarlar – ota-onalar uchun maxsus mashg'ulotlar;
- 4) interaktiv usullar – rolli o'yinlar, ijodiy tanlovlar, maslahat sessiyalari;
- 5) axborot texnologiyalaridan foydalanish – elektron platformalarda muntazam aloqa.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktab amaliyotida “Farzandingiz hayotidagi eng muhim shaxs bo'ling!” loyihasi ota-onalar ishtirokini oshirgan. Sinf rahbarining ota-onalar bilan yillik tarbiyaviy reja asosida ishlashi bolalarning ijtimoiy faolligi, maktabga munosabati va o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Oilaviy kitobxonlik haftaliklari, ota-onalar ishtirokidagi ochiq darslar ham shular jumlasidandir. Hamkorlikdagi faoliyatlar natijasida bola o'zini qadrlangan shaxs sifatida his qiladi, o'z fikrini erkin ifoda eta oladi, mas'uliyatni his etadi, maktabdagi muvaffaqiyatlari ortadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarbiyasida ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'quvchilarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarning tarbiyasi bo'yicha ota-onalar bilan hamkorlik qilishda quyidagi asosiy yondashuvlar muhim: ota-onalar farzandlarining psixologik va ijtimoiy rivojlanishini tushunishi zarur. Buning uchun bolalarning yoshiga mos rivojlanish xususiyatlarini tushuntirish, oilaviy tarbiyaning bolaga ta'siri haqida ma'lumot berish, ota-onalarga bolalarning hissiy ehtiyojlarini aniqlashda yordam berish zarur. Bolalar uy vazifalarini bajarishda ota-onalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Ota-onalarni qo'llab-quvvatlash uchun uy vazifalarini tushuntirishga oid qo'llanmalar ishlab chiqish, ota-onalarga farzandlariga yordam berish strategiyalarini o'rgatish, mustaqil o'qishni rag'batlantirish va bu jarayonda ota-onalar qanday yordam ko'rsatishi mumkinligini tushuntirish lozim. O'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun uchrashuvlar, seminarlar va davra suhbatlari tashkil etilishi, o'quvchilarning o'quv jarayonida yuzaga kelgan muammolarni muhokama qilish, tarbiya masalalari bo'yicha maslahatlar va treninglar o'tkazilishi kerak.

Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki uchun ishonchli muhit yaratish, ularni maktab faoliyatiga jalb qilishni rag'batlantirish, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida ochiq va do'stona muloqotni rivojlantirish, oilaning bolaga ta'sirini o'rganib, ota-onalar uchun mos tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Ota-onalar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan metodlar va loyiha usullari quyidagilardan iborat:

- ochiq eshiklar kuni orqali ota-onalarga dars jarayonini kuzatish va bolalar faoliyatini muhokama qilish imkoniyati berish;
- uy vazifasini birgalikda bajargan loyihalar orqali bola va ota-onaning qo'l mehnati yoki qo'llanma yozish kabi topshiriqlarni bajarishi;
- ota-onalar klubi orqali pedagogik tajriba almashish, ta'lim va maslahatlar berish;
- an'anaviy tadbirlar orqali sport musobaqalari, bayram tadbirlari, ekskursiyalar tashkil etish.

Hamkorlikning asosiy maqsadlari o'quvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, ota-onaning tarbiyaviy jarayondagi ishtirokini kuchaytirish, o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona o'rtasida muntazam aloqa o'rnatishdan iborat. Hamkorlik shakllari an'anaviy shakllarda (ota-onalar yig'ilishi, sinfdan tashqari tadbirlar) va noan'anaviy

shakllarda (“aqliy hujum”, yozma suhbatlar, anketalar) namoyon bo‘ladi. Qo‘llaniladigan metodlar sifatida interaktiv metodlar (rol o‘yinlari, treninglar), diagnostik metodlar (so‘rovnomalar, kuzatuv) va axborotli metodlar (stendlar, elektron aloqa)dan foydalaniladi. Natijada o‘quvchining o‘ziga bo‘lgan ishonchi oshadi, tarbiya va ta‘lim jarayonida oilaning o‘rni kuchayadi. Ushbu metodik yondashuvlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikning samaradorligini oshirishga yordam beradi va o‘quvchilarning umumiy rivojlanishiga salmoqli ta‘sir ko‘rsatadi.

XULOSA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalashda ota-ona va o‘qituvchi o‘rtasidagi hamkorlik katta ahamiyatga ega. Bu hamkorlik bolaning nafaqat akademik muvaffaqiyatlariga, balki uning shaxsiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi. Maktab va oila bir-biri bilan hamkorlik qilganda, bola o‘zini ta‘lim muhitida ishonchli va xotirjam his qiladi, uning jamiyatga moslashuvi osonlashadi va kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratiladi. Har tomonlama rivojlangan, barkamol avlodni tarbiyalashda boshlang‘ich sinfdagi tarbiyaning ahamiyati beqiyosdir. Shuning uchun bola tarbiyasida maktab va ota-ona o‘rtasidagi hamkorlikni yo‘lga qo‘yish – komil insonlar tarbiyalashning asosiy yo‘li hisoblanadi.

Ota-ona va o‘qituvchining hamkorligi bolaning sog‘lom rivojlanishiga, bilim olishiga hamda yaxshi tarbiya topishiga xizmat qiladi. Bu hamkorlik doimiy bo‘lib, bola manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bo‘lishi zarur. Faqat shundagina bola to‘g‘ri yo‘lda shakllanib, jamiyatga foydali shaxsga aylanadi. Har bir ota-ona va pedagog bola tarbiyasiga jiddiy e‘tibor qaratishi, unga nafaqat bilim, balki axloqiy qadriyatlarni ham singdirishi lozim. Ushbu maqolada keltirilgan metodologiya maktablarga ota-onalarni ta‘lim va tarbiya jarayoniga faol ishtirokchi sifatida jalb etish uchun tizimli yondashuvni taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Zilola, G. Pedagogik psixologiya. – 2015.
2. Karimov, T. Oila va maktab: hamkorlik asoslari. – 2018.
3. Turg‘unov, K. Ta‘lim jarayonida ota-ona ishtiroki. – 2017.
4. Ergashev, A. Bolalar psixologiyasi. – 2016.
5. Khamroev, R. Pedagogik faoliyatda kommunikatsiya. – 2019.
6. To‘raqulov, A. Ota-ona va farzand munosabatlari. – 2020.
7. Khamidova, R. Ota-onalar va o‘qituvchilar hamkorligi: ota-onalarning ta‘limdagi roli va ta‘siri. [scientific-ji.org]
8. Ismailov, J. Ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning lingvistik-badiiy tahlili. [jeev.innovascience.uz]
9. Raxmatova, D. Ota-ona, maktab va o‘qituvchi hamkorligidagi harakat ta‘limni qo‘llab-quvvatlashning samarali usulidir. [oriens.uz]
10. Shonov, S. Umumta‘lim maktablari va ota-onalar hamkorligining pedagogik-psixologik asoslari. [journal.jdpu.uz]
11. Mahmudov, A. Amaliyotchi-psixolog va ota-ona hamkorligida ta‘lim jarayonining psixologik xususiyatlari. [ppmedu.jdpu.uz]
12. Boboev, M. O‘quvchilarni tarbiyalashda pedagog va ota-onalarning hamkorligini yo‘lga qo‘yishning psixologik vazifalari. [pedagoglar.org]

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.